

SUN'iy INTELLEKT FOYDAMI YOKI FOJEA?

Aliyev Dilshod Maxamatrabiyevich

Oriental Universiteti O'qituvchisi:

Islomova Mushtariybonu Azizjon Qizi

Oriental Universiteti Tarix Fakulteti 2 – Bosqich Talabasi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10777173>

Sun'iy Intellect O'Zi Nima?

Sun'iy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi. Bugungi kunda keng qo'llanilib kelinayotgan sun'iy intellekt texnologiyalariga aqlli veb-qidiruv tizimlari (masalan, Google Search), tavsiya tizimlari (YouTube, Amazon va Netflix), tabiiy tilni tushunish (Google Assistant, Siri va Alexa), o'zini-o'zi boshqaradigan avtomobillar (masalan, Waymo) va boshqalarni misol qilish mumkin. Alan Turing sun'iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tadqiqot muallifi bo'lgan. Sun'iy intellektga 1956-yili mustaqil fan sohasi sifatida asos solingan. Shu yilning yozida Dartmouth kollejida o'tgan anjumanda John McCarthy „sun'iy intellekt“ atamasini birinchi marta ishlatgan va tarixga mazkur atama muallifi o'laroq kirgan. Sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar XX asr o'rtalaridan beri qilinib kelinsa-da, unga nisbatan ommaviy qiziqish 2012-yilda chuqur o'rganuv boshqa sun'iy intellekt metodlaridan ustunligini namoyon etganda hamda 2017-yilda transformer arxitekturasida erishilgan yutuqlar ortidan keskin ortgan. 2020-yillar boshlarida mazkur soha gurkirab rivojlanib, ko'plab shirkatlar, universitetlar va laboratoriyalar sun'iy intellekt sohasida sezilarli yutuqlarga erishib kelishmoqda.¹

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasun'iy intellekt bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani

yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasun'iy intellektidan chiqadi. 1990 yillarda sun'iy intellekt taraqqiyotida yangi sahifa ochildi. 1997 yilda Deep Blue nomli IBM kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixdagi ilk kompyuter bo'ldi.

Sun'iy intellektning yorqin namunalaridan yana biri – IBM Watson superkompyuteri bo'lib, u o'z bazasun'iy intellektidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko'pchilikning doimiy hamrohiga

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun'iy_intellekt

aylanib ulgurgan mobil yordamchi Sun`iy intellektri, fotosuratlarini qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni sun`iy intellektning yutuqlaridan biri sun`iy intellektfatida qayd etish mumkin. Hozirga kelib sun`iy intellekt keng ko`lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisun`iy intellektga bank kartalarining keragi yo`q. Hisob-kitoblar bilan bog`liq barcha jarayonlar sun`iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasun`iy intellektni aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi.

FOYDAMI YOKI ZARAR?

Sun`iy intellekt haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassun`iy intellektslar hanuzgacha bir to`xtamga kelishgani yo`q. Ba`zilar ularning ommalashib odamlar o`rnini egallab borayotgani natijasun`iy intellektda ommaviy ishsun`iy intellektzlik ko`rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Mutaxassun`iy intellektslarning boshqa bir guruhi esa sun`iy intellektga ijobiy munosabatda bo`lish kerakligini uqtirishmoqda. Hatto IT- sohasun`iy intellektdagi milliarderlar orasun`iy intellektda ham turli qarashlar mavjud.

Jumladan, SpaceX asoschisun`iy intellekt Ilon Mask sun`iy intellektning butun boshli sun`iy intellektvilizatsun`iy intellektyani barbod qilishiga ishonchi komil.

Maskning fikricha, "sun`iy intellekt insoniyat sun`iy intellektvilizatssun`iy intellektyasun`iy intellekt uchun asosun`iy intellekty xavfdir. sun`iy intellekt mehnat bilan bog`liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko`ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg`or texnologiyalar ortidan quvish natijasun`iy intellektda, kompaniyalar sun`iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko`rmay qolishlari mumkin".

Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to`xtalib o`tadi.

"Bir necha o`n yildan so`ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, sun`iy intellekt shu qadar kuchayib ketadiki, yakunda u bizni xavotirga sola boshlaydi. Bu borada Ilon Maskning fikriga qo`shilaman. Ammo nega bu savol boshqalarni tashvishlantirmayotganiga hech tushunolmayman", – deydi Geyts.

"Boshqalar" deganda Geyts Facebook egasun`iy intellekt Mark Sukerbergni nazarda tutgan bo`lsa, ajab emas. Chunki, Mark sun`iy intellektga nisbatan ijobiy munosabatda ekanligini bildirar ekan: "Yangi texnologiyalar har doim ham yaxshilik yoki yomonlik qilish maqsadida yaratilishi mumkin. sun`iy intellektning keng tarqalishi ortidan keladigan ijobiy natijani esa, yaqin 5-10 yil ichida ko`ramiz", deya Ilon Maskning fikriga e`tiroz bildirgan edi.

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralar, xaydovchisun`iy intellektz transport vosun`iy intellektlari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo`lga qo`yilgan. Hatto politsun`iy intellektya xodimlarining ba`zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Olimlar ularning tashqi ko`rinishini imkon qadar odamlarnikiga o`xshatishga urinishmoqda.

Bundan tashqari, sun`iy intellekt jurnalistlarning doimiy ko`makchisun`iy intellektga aylanib ulgurgan. Masalan, Associated Pressda "ishlayotgan" robotlar moliyaviy hisobotlarni yozib boradi. sun`iy intellektning qo`llanilishi ushbu nashrda har chorakda beriladigan yangiliklarni 300 tadan 4400 taga oshirdi.

Swiss Re sug`urta kompaniyasun`iy intellekt ma`lumotlariga ko`ra, 2020 yilga kelib 4,7 mln aholi ishsun`iy intellektz qolishi mumkin. Shuningdek, ishsun`iy intellektzlik g`aznachilar, pochta xodimlari, hisobchilar va idora xizmatchilariga xavf solishi mumkinligi aytilgan. sun`iy intellekt ularning vazifasun`iy intellektni bemalol bajara oladi.

SUN`IY INTELLEKT – TIBBIYOTDA

Yuqoridagilardan tashqari, aksa-riyat iste`molchilarning robotlarga ishonch bildirmayotganligi SIning ommalashishiga halal berayotgan to`siqlardan biridir. Odamlar o`ziyurar mashina yoki samolyotlar xizmatini qabul qilishlari uchun biroz vaqt kerak, albatta. Biroq, zamonaviy texnologiya-lar qurshovida o`sib-unayotgan yosh avlodda buning aksi bo`lib, ularni bu jarayon u qadar havotirga solayotgani yo`q.

Har qancha e`tiroz va tanqidlarga qaramay SI rivojlanishdan odamlarga yordam berishdan to`xtamayapti. Ayniqsa, tibbiyotda uning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Endilikda robotlar nisbatan murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham uddasidan chiqishyapti. Robot-shifokorlarning tibbiyot hodimlari bilan o`ziga xos hamkorligi samaradorlikni ancha oshirdi.

Medtronis kompaniyasi esa IBM bilan hamkorlikda qandli diabet kasalligi bilan og`rigan bemorlar uchun maxsus dastur ishlab chiqmoqda. Mazkur dasturiy ta`minot qon tarkibidagi qand miqdorining favqulodda tushib ketishini 3 soat avval aniqlash imkoniyatiga ega bo`ladi. Buning uchun shu kasallika chalingan 600 ta anonim bemorlarning tibbiy ma`lumotlari o`rganib chiqildi. Bu endi odamlar o`z salomatliklarini mobil qurilmalardagi maxsus dasturlar orqali muntazam nazorat qilib borish imkoniga ega bo`lishadi deganidir.

Ko`rib turganingizdek, SI ning hayotimizdagi o`rni kundan-kunga chuqurlashib bormoqda. Ular insoniyatning yutug`imi yoki mag`lubiyati, degan savol ustidagi bahslar hali uzoq davom etadi. Eng muhimi, fantastik yozuvchi

Is'hoq Azimov ta'biri bilan aytganda, robotlarni yaratishda odamlarga zarar yetkazmaslik shior qilib olinishi kerak.

CHAT GPT

ChatGPT va katta til modellari kabi sun'iy intellekt texnologiyalari ko'plab yangi imkoniyatlarni taklif qiladi, ammo ular ham xavflarni keltirib chiqaradi. Kompaniyalar tomonidan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jarayonida risklarga (xavf-xatarlar) duch kelinadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq asosiy xavflardan biri bu noto'g'ri va ishonchsiz natijalarni shakllantirishdir. Bu haqda Gartner kompaniyasi 2023-yil 18-mayda chop etilgan hisobotida bir qancha omillarni keltirib o'tgan. Gartner kompaniyasi tahlilchilari kompaniya va tashkilotlar bunday yechimlarni amalga oshirishda duch kelishi mumkin bo'lgan oltita muammo ro'yxatini tuzdilar.

1. Noto'g'ri javoblar.

Sun'iy intellektdan foydalanishdagi eng muhim xavflardan biri bu noto'g'ri, ammo aql bovar qilmaydigan ma'lumotlarni taqdim etish tendensiyasidir. ChatGPT kabi tizimlar mavjud bo'lmagan faktlarni taqdim etishi mumkin, ya'ni faktlarni yaratishi mumkin.

2. Maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish.

Sun'iy intellektga taqdim etilgan har qanday ma'lumot "o'qitadigan" ma'lumotlar to'plamining bir qismiga aylanishi mumkin. Shuning uchun, biror-bir kompaniyaning maxfiy yoki yopiq ma'lumotlari nazariy jihatdan ma'lum bir kompaniyadan tashqari har qanday foydalanuvchi uchun javoblarga kiritilishi mumkin.

3. Tarafsizlik.

Sun'iy intellekt tizimlari, masalan, fuqarolarning irqiga qarab noto'g'ri xulosalar chiqarishi mumkin. Bu esa bir qator sohalarda, xususan, sog'liqni saqlash va huquqni muhofaza qilish sohalarida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

4. Intellektual mulk va mualliflik huquqi.

Sun'iy intellekt mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan katta ma'lumotlar to'plamlarida o'qitiladi. Binobarin, bunday botlarning ish natijalari noqonuniy foydalanilgan intellektual mulkka asoslangan bo'lishi mumkin.

5. Kiberfiribgarlik.

Kiber makonda buzg'unchi shaxslar sun'iy intellekt vositalaridan yolg'on ma'lumot yaratish, fishing kampaniyalarini tashkil qilish va zararli kod yozish

uchun foydalanishlari mumkin. Bu Internet foydalanuvchilari uchun qo‘shimcha tahdidlarni keltirib chiqaradi.

6. Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish.

Iste‘molchilarga sun‘iy intellektdan foydalanishni oshkor qilmaydigan kompaniyalar o‘z mijozlarining ishonchini yo‘qotishlari va “adolatsiz bozor amaliyotlari” da ayblanish xavfi paydo bo‘ladi.

Hozirgi sharoitda real sektorda sun‘iy intellekt bo‘yicha amaliy yechimlarni joriy qilishni kuchaytirish va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini raqamli transformatsiyalashni jadallashtirish zarur.

Bundan ham yuqori natijalarga erishish uchun rasmiylar sun‘iy intellekt sohasida malakali kadrlar tayyorlashga alohida e‘tibor qaratmoqda.

2019-yil noyabr oyida bo‘lib o‘tgan “Sun‘iy intellekt sayohati” (Artificial Intelligence Journey) forumida Iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Oreshkin sun‘iy intellekt Rossiya Federatsiyasida ish o‘rinlarini kamaytirmaydi, balki ko‘paytiradi va 4 kunlik ish haftasiga o‘tish imkonini beradi deb fikr bildirgan.

“Sun‘iy intellekt hozirda yaratayotgan ish o‘rinlari insonlar tomonidan topilishi qiyin bo‘lgan ish o‘rinlari ekanligini ko‘ryapmiz. Sun‘iy intellektning hozirgi rivojlanish darajasi hali ham juda past. Bu hali ham insonlarni robotlar bilan to‘liq almashtirishdan juda uzoqdir”, dedi u.

Vazirning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyada sun‘iy intellektning joriy etilishi katta samara olib kelmaydi, chunki eng avvalo iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarini bunga tayyorlash kerak. Biroq, bu samaraga erishilgach, to‘rt kunlik ish haftasi va “texnologiyalar ta‘sirining jamiyatda bir tekis taqsimlanishi” haqida savollar tug‘ilishi mumkin bo‘ladi”, — dedi Maksim Oreshkin.

U sun‘iy intellektni joriy etish bo‘yicha yetakchi mamlakatlar tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, bu jarayon bilan bog‘liq holda ishsizlik ko‘paymagani, ya‘ni bundan qo‘rqishga hojat yo‘qligini ta‘kidladi.

“Muhimi, texnologiyalar bo‘linmasligi, jamiyatdagi differentsiallikni oshirmasligi, aksincha, hamma uchun, mamlakatdagi har bir kishi uchun qo‘shimcha daromad manbai bo‘lib xizmat qilishi muhim. Yangi texnologiyalarni joriy etish samarasini adolatli taqsimlash – birinchi navbatda nima haqida gaplashishimiz kerak, – deya qo‘shimcha qildi” u.

Sun‘iy intellekt odamlarni keraksiz va muntazam ishlardan qutqarish imkonini beradi, deya xulosa qildi vazir.

Boston Consulting Group (BCG): sun‘iy intellekt foyda keltirmaydi.

2019-yil oktabr oyi oxirida tadqiqotchilar Massachusetts texnologiya instituti (MIT) va Boston Consulting Group (BCG) tomonidan sun‘iy intellektning

zamonaviy biznesga integratsiyalashuvi bo'yicha o'tkazilgan global so'rovnoma natijalarini e'lon qildilar. Aksariyat kompaniyalar AI kelajakda muhim rol o'ynashiga ishonchlari komil bo'lsa-da ushbu kompaniyalarning deyarli yarmi sun'iy intellekt texnologiyalarini o'z raqobatchilarida ko'rishdan qo'rqishadi. Sun'iy intellektni o'z biznesiga joriy etganlarning 40 foizidan ko'prog'i chindan ham bu integratsiyadan foyda qila olmadilar.

Respondentlarning qariyb 70 foizi yangi texnologiyalar ularning biznesiga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligini tan oldi. Tadqiqotchilar korporativ strategiyaga adekvat integratsiyalashuvni amalga oshirmasdan turib sun'iy intellektdan muvaffaqiyatli foydalanish mumkin emas degan xulosaga kelishdi.

Bu xulosalar dunyoning 97 mamlakatidan turli sohalardagi yirik kompaniyalarning 2500 dan ortiq vakillari o'rtasida butun dunyo bo'ylab o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga asoslanadi. Sharh tashqi AI texnologiyalaridan foydalanadigan va o'z modellarini ishlab chiqadigan kompaniyalarning ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. AI asosan xarajatlarni kamaytirish, sotishni ko'paytirish va yangi mahsulotlarni yaratish uchun ishlatiladi. Biroq, sun'iy intellektga sarmoya kiritganlarning aksariyati hali bu texnologiyalardan foydalana olishmadi. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, bunga sun'iy intellektni joriy etish bilan birga modernizatsiya qilinishi kerak bo'lgan eskirgan biznes modellari sabab bo'lmoqda.

Tadqiqotchilarning xulosalariga ko'ra, sun'iy intellekt strategiyalari nafaqat tajriba loyihalarida, balki biznesni to'liq o'zgartirish uchun ham qo'llanilishi kerak. Bundan tashqari, sun'iy intellekt xarajatlarni kamaytirishdan ko'ra sotishning o'sishi uchun foydaliroqdir va sun'iy intellektning rivojlanishi xorijiy texnologiyalardan foydalanishdan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Tadqiqotchilar, shuningdek, kompaniya rahbariyatiga sun'iy intellektni kompaniya boshqaruv direktorlariga emas, balki undan haqiqatan ham foydalana oladiganlar qo'liga topshirishni tavsiya qiladi, chunki bu holda texnologiyani joriy etishdan real foyda olish imkoniyati 50% ga kamayadi.²

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter.. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th, Hoboken: Pearson, 2021. ISBN 978-0-13-461099-3.
2. McCorduck, Pamela (2004), Machines Who Think (2nd-nashr), Natick, MA: A. K. Peters, Ltd., ISBN 1-56881-205-1

² <https://info.com.uz/suniy-intellekt-texnologiyalarining-iqtisodiyot-va-biznesga-tasiri/>

3. NRC (United States National Research Council) „Developments in Artificial Intelligence“,. Funding a Revolution: Government Support for Computing Research. National Academy Press, 1999.
4. McCarthy, John; Minsky, Marvin; Rochester, Nathan; Shannon, Claude „A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“ (1955). 2007-yil 26-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2007-yil 30-avgust.
5. Toews, Rob. „Transformers Revolutionized AI. What Will Replace Them?“. Forbes (2023-yil 3-sentyabr). Qaraldi: 2023-yil 8-dekabr.

